

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Exercícios de Reconhecimento de Pequenas Conquistas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: Os exercícios de reconhecimento de pequenas conquistas são estratégias terapêuticas utilizadas na Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) que visam promover a consciência e a valorização de progressos e realizações consideradas significativas, por menores que sejam, no processo de mudança e autoaperfeiçoamento do indivíduo.

Tematologia: Tema central homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "reconhecimento" deriva do Latim recognoscere, que significa "examinar novamente". "Conquistas" vem do Latim conquista, de conquirere, "adquirir completamente". "Terapia de Aceitação e Compromisso" combina o conceito de aceitação, que vem do Latim acceptatio, com compromisso, do Latim compromissum.

Sinonimologia: 01. Valorização de progressos; 02. Reconhecimento de avanços; 03. Apreciação de pequenas vitórias.

Neologia: A expressão "exercícios de reconhecimento de pequenas conquistas" é uma neologia técnica da Terapia de Aceitação e Compromisso.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene do reconhecimento das pequenas conquistas; os reciclopenses da autovalorização progressiva; a neopensenidade da gratidão pelo processo evolutivo.

Fatologia: Os exercícios de reconhecimento de pequenas conquistas englobam atividades terapêuticas destinadas a destacar e valorizar os avanços pessoais, tais como:

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Identificação de Progressos: Estimulam a identificação de pequenos passos dados na direção das metas estabelecidas, por meio de registros escritos ou verbais.

Celebração das Realizações: Propiciam momentos de celebração e reconhecimento das conquistas alcançadas, mesmo que aparentemente insignificantes, promovendo uma atmosfera positiva e encorajadora.

Reflexão sobre os Obstáculos Superados: Incentivam a reflexão sobre os desafios enfrentados e as estratégias utilizadas para superá-los, ressaltando a resiliência e a capacidade de adaptação do indivíduo.

Estabelecimento de Metas Realistas: Auxiliam na definição de objetivos alcançáveis e mensuráveis, facilitando o monitoramento do progresso ao longo do tempo.

Prática da Autocompaixão: Enfatizam a importância de cultivar uma atitude compassiva em relação a si mesmo, reconhecendo os esforços empreendidos e valorizando cada etapa do processo evolutivo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: A parainterassistência promovida pelo reconhecimento e valorização mútua das pequenas conquistas entre os participantes de grupos terapêuticos; a paracomunicação facilitada pelo compartilhamento de experiências positivas e inspiradoras.

III. Detalhismo

Sinergismologia: Os exercícios de reconhecimento de pequenas conquistas podem ser sinergizados com outras técnicas terapêuticas, como a prática da autocompaixão, a visualização criativa e a escrita terapêutica, potencializando os efeitos benéficos no processo de autoconhecimento e transformação pessoal.

Principiologia: Os exercícios de reconhecimento de pequenas conquistas estão alinhados com os princípios da valorização do ser, da evolução consciencial e da cosmoética, promovendo uma vivência mais harmoniosa e gratificante.

Codigologia: O código de conduta pessoal na prática do reconhecimento e valorização das pequenas conquistas; os códigos de ética profissional na condução de atividades terapêuticas centradas no cliente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Teoriologia: Os exercícios de reconhecimento de pequenas conquistas fundamentam-se em teorias psicológicas, como a teoria da autoeficácia, a teoria da motivação intrínseca e a teoria da aprendizagem social, que destacam a importância do reconhecimento e da recompensa na promoção do comportamento desejado.

Voluntariologia: O voluntariado na promoção do reconhecimento e valorização das conquistas pessoais em comunidades terapêuticas e grupos de apoio; o voluntariado na facilitação de atividades terapêuticas voltadas para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança.

Laboratoriologia: Os laboratórios de autoconhecimento e autodesenvolvimento; os laboratórios de treinamento em habilidades socioemocionais; os laboratórios de práticas terapêuticas centradas no cliente.

Efeitologia: Os efeitos positivos dos exercícios de reconhecimento de pequenas conquistas na promoção da autoestima, da autoeficácia e do bem-estar psicológico, contribuindo para uma maior satisfação e qualidade de vida.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Neossinapsologia: As neossinapses geradas pela internalização de uma mentalidade de progresso e gratidão, fortalecendo a resiliência e a capacidade de enfrentamento diante dos desafios da vida.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta de aceitação e compromisso; o coach de reconhecimento de conquistas; o facilitador de grupos terapêuticos; o educador emocional.

Masculinologia: O praticante do reconhecimento de pequenas conquistas; o valorizador do progresso pessoal; o autorreflexivo celebrador; o compassivo consigo mesmo.

Femininologia: A praticante do reconhecimento de pequenas conquistas; a valorizadora do progresso pessoal; a autorreflexiva celebradora; a compassiva consigo mesma.

Hominologia: O Homo sapiens reconhecendus; o Homo sapiens conquistator; o Homo sapiens progressevolvus; o Homo sapiens gratitudinarius.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: Um exemplo de exercício de reconhecimento de pequenas conquistas é a prática diária de registrar três realizações significativas do dia, por menores que pareçam, e refletir sobre os sentimentos associados a cada uma delas, destacando o valor dessas experiências no processo de crescimento pessoal.